

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОКОЛОПУЗЫРНОЙ ЧАСТИ ПАРЕНХИМЫ ПЕЧЕНИ КРОЛИКОВ ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ КАЛЬКУЛЁЗНОМ ХОЛЕЦИСТИТЕ

Аскар Ибодуллаевич Бобоев

Сиабский техникум общественного здоровья имени Абу Али ибн Сина,
самостоятельный соискатель кафедры гистологии, цитологии и
эмбриологии Самаркандского государственного медицинского
университета, Самарканд, Узбекистан

Орипов Ф.С.

Научный руководитель: д.м.н. проф
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10511724>

Цель исследования: Изучение морфологии и морфометрии гепатоцитов околопозырной части паренхимы при экспериментальном калькулёзном холецистите.

Материал и методы исследования. Для исследования была взята печень кроликов. Животные были разделены на две группы. Первую группу составили контрольные животные, а вторую животные которым была смоделирован экспериментальный калькулёзный холецистит. На 30-й день эксперимента под наркозом животные были умерщвлены путём перерезки брюшной аорты. Печень взятая у животных была фиксирована в 12% формалине для дальнейшего приготовления из них гистологических препаратов. Из парафиновых блоков органа взяты гистологические срезы толщиной 8-10 мкм. Взятые срезы окрашены красителями гематоксилин-эозин и по Ван-Гизону. Под световым микроскопом проведена морфологическое исследование с дальнейшим фотографированием срезов. На цветных фотографиях при помощи специальной сетки изучен объём цитоплазмы, ядра гепатоцитов и вычислено ядерно-цитоплазматическое соотношение у гепатоцитов, данные которых были обработаны статистически при помощи специальных формул.

Результаты исследования. Печень кроликов имеет сходное строение с печенью человека. В печени встречается много двуядерных гепатоцитов, количество которых подчёркивает функциональное состояние органа. Если доля двуядерных гепатоцитов в печени контрольных животных составило 38,5%, то у экспериментальных она была равна 13,5%. Ядерно-цитоплазматическое соотношение одноядерных гепатоцитов у контрольных животных составило $0,21 \pm 0,01$, а у экспериментальных оно было равно $0,14 \pm 0,01$, что в 1,5 раза меньше чем у контрольной группы. Цитоплазма гепатоцитов печени

экспериментальных животных вакуолизована и имеет светлую окраску, что указывает на дистрофические изменения. Ядерно-цитоплазматическое соотношение двуядерных гепатоцитов у контрольных животных составило $0,36 \pm 0,02$, а у экспериментальных $0,20 \pm 0,01$, что на 1,75 раз меньше чем у контрольных.

Статистическое сравнительное вычисление общих данных ядерно-цитоплазматического соотношения гепатоцитов печени показало, что оно у экспериментальных животных почти в два раза меньше чем у контрольных животных.

Выводы. Данные исследования показывают об достоверных изменения в морфологических и морфометрических данных гепатоцитов околопупырной части паренхимы печени у экспериментальных животных с калькулёзным холециститом, что является ответной реакцией гепатоцитов на эксперимент.

